

"GEOGRAFIYANÍŃ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atindagi respublikaliq ilimiy-ámeliy konferenciya

TOPOGRAFIYADAN TALABALARNING KASBIY KOMPETENTLIGINI AMALIY MASHGʻULOTLAR ORQALI TAKOMILLASHTIRISH METODIKASI

Davronova R.Sh.

Nizomiy nomidagi OʻzMPU, tayanch doktoranti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17401210>

***Annotatsiya.** Maqolada talabalarning kasbiy kompetentligini amaliy mashgʻulotlar orqali takomillashtirish metodikasining mazmun mohiyati, amaliy mashgʻulotlarning ahamiyatida masala va mashqlarning vazifalari yoritib berilgan. Shuningdek, topografiyadan berilgan amaliy mashgʻulotlarning bajarish metodikasi ochib berilgan.*

***Kalit soʻzlar:** innovatsiyon kompetentlik, innovatsiyon faoliyat, fazoviy voqea va hodisalar, masala, mashq, gorizont, interpolyatsiya usul, rumb burchagi, qatorlar, zonalar.*

***Abstract.** The article discusses the content and essence of the methodology for improving students' professional competence through practical exercises, the importance of practical exercises, the tasks of exercises, and the methodology for performing practical exercises in topography.*

***Keywords:** innovation competence, innovation activity, spatial events and phenomena, problem, exercise, horizontal, interpolation method, rhumb angle, lines, zones.*

Bugungi globallashuv zamonda geografiya fanlarni oʻqitishda talabalarning topografik, kartografik va GAT (geografik axborot tizimlar)dan nafaqat auditoriya va kichik hududlarda planlar olish hamda turli fanlar integratsiyasi juda muhurligi, boʻlajak geografiya oʻqituvchilarining innovatsiyon kompetentligini rivojlantirishga asosli oʻzlashtirishi, balki innovatsiyon faoliyatda faol shaxsiy pozitsiyani egallashi, oʻz potensial imkoniyatlarini ocha olishi lozimligi yoritilgan.

Boʻlajak geografiya oʻqituvchilari kasbiy kompetentligini amaliy mashgʻulotlar yaʼni topografiyadan masala va mashqlar orqali takomillashtirish natijasida, talabalarning ilmiy dunyoqarashini, mantiqiy fikrlashini, "Topografiya, kartografiya va GAT" fanidan olgan bilimlarini mustahkamlash va rivojlantirish jarayonida muhim sanaladi. Topografiyadan masalalar yechish umumtaʼlim maktablarda pedagogik faoliyatida va talabalarining amaliy hayotda zarur boʻladigan muhim kompetensiyalaridan biri ekani ilmiy asoslangan. Shuningdek, talabalarni amaliy mashgʻulotlar orqali oʻqitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish dars samaradorligini oshirish omili ekani koʻrsatib berilgan [2].

Amaliy mashgʻulotlardan foydalanishning asosiy maqsadi birinchidan pedagogika oliy oʻquv yurtlarining geografiya taʼlim yoʻnalishi talabalarini topografiyadan har xil tipdagi amaliy ishlar, masalalar va ularning ishlash metodikasi bilan tanishtirish, ikkinchidan profesor-oʻqituvchilar uchun talabalar bilan ishlash jarayonida foydalanish uchun qator amaliy mashgʻulotlarni taklif etishdir.

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARÍ HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARÍ"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

Topografiyadan amaliy mashgʻulotlarni bajarish topografik tasavvurlarning borishini yoritib berishga, eksperimental xususiyatiga ega boʻlgan va kartografiya, informatika, fizika, matematika, geometriya va boshqa fanlar bilan uzviy bogʻliqligini asoslab berishga qaratilgan. Topografiyaning turli yoʻnalishlariga asoslangan amaliy va masalalar yechimi geografik qonuniyatlarni, matematik va kartografik metodlardan toʻgʻri foydalanish, alohida fazoviy voqea va hodisalarlarning kelib chiqishi, sabab oqibatlarini va rivojlanish qonuniyatlarini oʻziga xos tomonlarini chuqur oʻrganish imkonini beradi [1].

Talabalarlar topografiyadan amaliy mashgʻulotlarni ayrim darslarda emas balki doimo butun geografiya kursini oʻqitish davomida aniq maʼlum tartibda ishlab borgan taqdirdagina topografiyadan masala, mashqlar yechish malakalariga atroflicha ega boʻlib boradilar.

Topografiyadan foydalaniladigan masala va mashqlarning turlari:

Masala bu – oʻrtaga qoʻyilgan muammoni yechimini topishda talaba tomonidan oʻzlashtirgan bilimlarni qoʻllash orqali maʼlum natijaga erishishdir. Bunda, muammoli savollardan iborat boʻlib, maʼlum bir topografik voqea va hodisalar yechimiga qaratilgan boʻladi. Talabada topografik koʻnikma va malakalarni shakllantiradi. Masalada savollardan foydalanishning asosiy maqsadi topografik tushunchalarni oʻzaro bogʻlash, aniqlik kiritish va anglab yetishdir.

Mashq – talaba tomonidan oʻzlashtirilgan bilimlarni mustahkamlash va rivojlantirishga qaratilgan harakatlardir. Mashq qilish bilimni – koʻnikmaga, koʻnikmani – malakaga aylanishini taʼminlaydigan jarayondir. Mashq talabalarda malaka va koʻnikma hosil qilishda amaliyot bilan bogʻlangan eng samarali metoddir. Bunda, talaba oldiga qoʻygan maqsadni amalga oshirish, ijobiy natijaga ega boʻlish uchun qilingan mashaqqatli mehnatdir. Mashq qilish orqali talaba oʻquv va amaliy koʻnikma va malakaga ega boʻladi, avval oʻzlashtirgan bilimlarini yodga soladi. Mashq qilmay oʻquv va amaliy koʻnikma va malakaga ega boʻlinmaydi.

Talabalarni topografiyadan amaliy mashgʻulotlarda masala va mashqlarni bajarishi natijasida, mashgʻulot davomida ijodiy fikrlash faoliyatini faollashtirishdan iborat. Talabalarning fikrlash faoliyatini faollashtirishda topografik masalalar yechishda ular nafaqat fazoviy voqea va hodisalar, balki ularning kelib chiqish sabablari hamda xususiyatlarini esda saqlab qolishga, rivojlanish qonuniyatlari va oqibatlarini haqida fikrlash, bayon etishga, maʼlumotlarni taqqoslashga, ularni oʻxshashlik hamda farqli tomonlarini aniqlashga, toʻgʻri xulosalar chiqarishga oʻrgatadi.

Topografiyadan amaliy mashgʻulotlarda masala va mashqlardan foydalanish orqali:

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARÍ HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARÍ"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

*Birinchi*dan, masala va mashq yechish topografiyani o'rganishning bosh maqsadi – olingan bilimni amaliyotga qo'llash imkonini ta'minlaydi.

*Ikkinchi*dan, masala va mashq yechish orqali talabalarning bilim olishdagi faolligi ortadi.

*Uchinchi*dan, masala talabalarni topografik fikrlash va xulosalar chiqarishga o'rgatadi.

Shuning uchun ham, masala so'ziga faqat hisob-kitob asosida topshiriqni bajarish, javobni aniqlash emas, balki fikr yuritish obyekti sifatida qaralishi lozim. Topografiyadan masalalar talabalar fikrini uyg'otishi, ularni topografik kartalar bilan ishlashga o'rgatishi, rivojlantirishi, shakllantirishga qaratilishi kerak.

Topografiyadan amaliy mashg'ulotlarni tashkil etish vositalariga: o'quv adabiyotlar bilan ishlash, topografik kartalar va planlar, topografik va geodezik asboblari, GAT texnologiya va maxsus dasturlar o'rnatilgan kompyuterlar, tarqatma didaktik materiallar, qo'shimcha ilmiy adabiyotlar va kosmik suratlar, statistik, ko'rgazmali (illustirasiya) qurollar, joylardagi voqea-hodisalar va kuzatish natijalari bilan ishlash hisoblanadi.

Geografiyadan o'quvchilarni olimpiadalarga va bilimlar bellashuvi sinovlariga tayyorlashda ham topografiyaga oid amaliy mashg'ulotlarni bajarish muhim ahamiyatga ega. Mazkur mashg'ulotda mashq va masalalarning o'zi keltiribgina qolmasdan, uning yechish usullari, ayrim topografik qonuniyatlar mazmuni, tegishli uslubiy ko'rsatmalar, qonuniyat va jarayonlarni ifodalovchi qimmatli ma'lumotnoma keltirildi. Shuning uchun topografiyani o'qitishda foydalaniladigan amaliy mashg'ulotlarda masala va mashqlardan foydalanish bo'yicha ayrim metodik ko'rsatmalarga to'xtalib o'tamiz [3].

1-amaliy mashg'ulot. Berilgan rasmdagi C nuqtaning mutloq balandligini aniqlang.

Metodik ko'rsatma: Agar biror nuqta ikki gorizont orasida joylashgan bo'lsa, bu nuqtaning balandligini ikki usul bilan aniqlash mumkin.

a) *Interpolyatsiya usuli.* Bunda C nuqta 205 va 210 m balandlikka ega bo'lgan gorizontalar orasining qancha qismini tashkil etishini interpolyatsiyalab aniqlanadi. Bu misolda u gorizontalar oralig'ining 2/3 qismini tashkil etadi. Shunda C nuqta 205

m li gorizontga nisbatan taxminan 3,6 m balandda joylashgan bo'lib, uning mutloq

"GEOGRAFIYANÍŃ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

balandlıđı $205+3,6=208,6$ m bo'ladi. b) *Ikkinchi usulda* C nuqtadan har ikkala gorizontalgá perpendikulyar chiziq o'tqaziladi. So'ngra kartadagi C_1C_2 va C_1C oraliqlar o'lchanib (masalan, $C_1C_2=7$ mm va $C_1C=5$ mm bo'lsin) proporsiya tuziladi va bu proporsiya yechiladi.

$$C_1C_2 = 7 \text{ mm} - 5 \text{ m}$$

$$C_1C = 5 \text{ mm} - x \text{ m}$$

$$x=3,6 \text{ m, Demak, C nuqtaning mutloq balandlıđı } 205+3,6=208,6 \text{ m.}$$

2-Amaliy mashg'ulot: Azimut burchagi 145^0 bo'lsa, rumb (r) burchagini aniqlang.

Metodik ko'rsatma: Meridianning yaqin tomoni bilan yo'nalish chizig'i orasida hosil bo'lgan burchakka **rumb burchagi** (r) deb ataladi. Rumb burchaklari 0^0 dan 90^0 gacha hisoblanadi hamda gorizont tomonlari yozib qo'yiladi.

Mazkur $A=145^0$ II chorakda joylashganligi sababli va rumb burchagini aniqlashda quydagi formula yordamida aniqlanadi: $r=180^0 - A$

Yechilishi: $A=145^0$ j.shq., II chorakda joylashgan bo'lib uni quydagicha bajariladi: $r=180^0-145^0=35^0$ ya'ni, II chorak bo'lgani uchun $r=35^0$ j.shq., bo'ladi.

3-Amaliy mashg'ulot: Berilgan L-32-A nomenklatura bo'yicha varaqlarning kengligi, uzunligi va masshtabini aniqlang.

Metodik ko'rsatma: 1:1 000 000 masshtabli kartaning nomenklaturasi uchun ekvator dan qutblarga tomon har 4^0 dan parallellar o'tkazilib, bularni lotin alfavitining bosh harflari bilan belgilanadi va ular **qatorlar** deyiladi. Meridianlar oralig'i har 6^0 dan bo'linadi va 60 ta bo'lak hosil bo'ladi va ular **zonalar** deyiladi.

Yechish: 1)1:1 000 000 masshtabli karta varag'iga meridianlar va paralellar bo'yicha teng ikkiga bo'linsa, 4 ta 1:500 000 masshtabdagi karta varaqlari hosil bo'ladi, ular rus alfavitlarining bosh A, B, B va C harflari bilan belgilanadi. Bu kartaning har bir varagining kattaligi kenglik bo'yicha 2 gradusdan, uzunlik bo'yicha 3 gradusdan bo'ladi. Demak, karta varaqlar kengligi 2^0 , uzunlik 3^0 va masshtab 1:500 000 bo'ladi.

4-Amaliy mashg'ulot: Magnit azimuti 75^0 ga teng, og'ish burchagi $+6^0$ bo'lsa haqiqiy azimutni aniqlang.

Metodik ko'rsatma. Haqiqiy azimutni topish uchun magnit azimutiga og'ish burchagini qo'shish kerak. Og'ish burchagi magnit azimutiga nisbatan sharq tomonga og'sa u manfiy (-), g'arb tomonga og'sa u musbat (+) ishora bilan belgilanadi. Yuqoridagi qoidaga asosan $75^0 + (+6^0) = 81^0$ ga teng bo'ladi [3].

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alimkulov N.R., Safarov E., Xolmurodov Sh.A. Topografiya va kartografiya asoslari. T., Fan va texnologiyalar, 2018.
2. Karimov I., Xolmurodov Sh. Kartografik informatsion tizimlar. Jizzax. Ruhsora servis, 2023. 176 b.
3. Xolmurodov Sh.A. Topografiya va kartografiya asoslaridan laboratoriya mashg'ulotlari. -T.: Ilm-Ziyo-zakovat, 2024. 156-b.